

CAL 120
30/29
2024

مجلة لوقائع القانونية

مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث القانونية والقضائية
تصدر كل شهرين بتعاون مع المركز الوطني للدراسات القانونية بالرباط

رئيس التحرير: د. عبد العالي المكنوني - العدد 30/29 - السنة الخامسة - ماي / غشت 2024

- ✧ دور البرلمان المغربي في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة (ذ. كريم نبيه)
- ✧ التوقف عن الدفع: محاولة لفهم المفهوم واستيعاب المضمون (ذ. موسى الطالبي)
- ✧ دور نظام التحفيظ العقاري في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية (ذ. إدريس لزرق)
- ✧ خصوصية محاكمة الأحداث الجانحين بين الفعالية وتحقيق العدالة (ذ. عبد الحليم المومني)
- ✧ الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المغربي (ذ. سناء الزين)
- ✧ الضمانات المتعلقة بالمطابقة والعيوب الخفية في العقود التجارية (محمد الهبول)
- ✧ حماية الأجير خلال فترة الأمومة (ذ. عبد الحق بنصحري)
- ✧ المسؤولية المدنية للكافل عن أفعال مكفوله المصاب بضعف عقلي (ذ. كوثر هاني)
- ✧ حدود اختصاص المحكمة في الدعوى المترتبة عن التعرض ودورها في الكشف والتصدي لمظاهر الادعاء الكيدي (ذ. إدريس لزرق)

- ✧ Le droit à l'heure du numérique: le Règlement européen sur la protection des données personnelles (Abdellatif ARTIB)
- ✧ La signature électronique à la lumière de la nouvelle loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (Hamza JABIR /Kamal LAGTATI)
- ✧ Le choc des civilisations : les théories de Samuel Huntington sont-elles toujours d'actualité ? (Abdelaziz RHARSALLAH)

القسم
العربي

القسم
الفرنسي

مجلة الوقائع القانونية

مجلة محكمة تهتم بنشر
الدراسات والأبحاث المتممة
بالأمانة العلمية والإسهام
النقدي في العلوم القانونية
تصدر كل شهرين.

الهيئة الاستشارية

د. عبد القادر العرعاري
د. محمد مومن
د. عبد الحفيظ بلقاضي
د. ياسين امساعف
د. عبد القادر قرموش
د. حسن إبراهيمي
د. الحاج الكوري
د. عبد الإله سطلي
د. نور الدين لعرج
د. عبد القادر بوبكري
د. علال فالي
د. عبد المهيم حمزة

الإدارة - التحرير - الإعلانات

العمارة 15، زنقة خليج سرت، حي الفتح،
يعقوب المنصور، الرباط 10000

المملكة المغربية

الهاتف/ الفاكس : 05.37.79.28.31 (+212)

المحمول : 06.68.88.92.41 (+212)

الموقع على الإنترنت : www.rejuciv.com

البريد الإلكتروني : rejuciv@gmail.com / rejuciv@yahoo.fr

الاشتراكات

(ستة أعداد في السنة)

يرجى مراجعة مبالغ الاشتراك السنوي في الصفحة الأخيرة
تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما بحوالة بريدية أو بشيك باسم
المدير المسؤول للمجلة، وترسل على العنوان التالي :

زكرياء العماري، ص.ب. 117، الرباط الرئيسية

أو بتحويل لحساب المدير المسؤول رقم: 181.810.21116.7053758.0013.68

لدى البنك الشعبي، وكالة محمد الخامس الرباط. وأشعار المجلة بذلك

جميع الآراء الواردة بالمواد المنشورة تعبر عن رأي كاتبها

ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة

المدير المسؤول

د. زكرياء العماري

رئيس التحرير

د. عبد العالي المكنوني

هيئة التحرير

د. بدر كليدة

د. سعيد رحو

ذة. كوثر فرام

المراجعة والتدقيق

محمد الجازولي

التصنيف والإخراج

مجلة الوقائع القانونية

السحب

دار القلم - الرباط

التوزيع

مكتبة الرشاد - سطات

المراسلات

ص.ب. 117 - الرباط الرئيسية

ملف الصحافة

10/19 ص.ح

الإيداع القانوني

2019PE0054

ردمد - ISSN

2665_8852

المحتويات

07	ذ. كريم نبيه.....	دور البرلمان المغربي في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة
29	ذ. موسى الطالببي.....	التوقف عن الدفع؛ محاولة لفهم المفهوم واستيعاب المضمون
47	ذ. إدريس لزرق.....	دور نظام التحفيظ العقاري في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية
59	ذ. عبد الحليم المومني.....	خصوصية محاكمة الأحداث الجانحين بين الفعالية وتحقيق العدالة
75	ذ. سناء الزين.....	الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المغربي
95	محمد الهبول.....	الضمانات المتعلقة بالمطابقة والعيوب الخفية في العقود التجارية
103	ذ. عبد الحق بنصحري.....	حماية الأجيرة خلال فترة الأمومة
111	ذ. كوثر هاني.....	المسؤولية المدنية للكافل عن أفعال مكفوله المصاب بضعف عقلي
125	ذ. ادريس لزرق.....	حدود اختصاص المحكمة في الدعوى المترتبة عن التعرض ودورها في الكشف والتصدي لمظاهر الادعاء الكيدي

الضمانات المتعلقة بالمطابقة والعيوب الخفية في العقود التجارية على ضوء الاجتهاد القضائي

محمد الهبول

باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مراكش

وفقا للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك⁽¹⁾، يجب أن تتضمن جميع عقود الاستهلاك بنود تتعلق بالضمانات القانونية للمطابقة وكذا العيوب الخفية. توجد هذه الضمانات أيضا في العقود المبرمة بين المهنيين ولكن شروط التطبيق تختلف، سيما بسبب رغبة المشرع في تعزيز حماية المستهلك⁽²⁾. وبالتالي، يجب التعامل مع مسألة ضمان المطابقة والعيوب الخفية بعناية من قبل البائع المهني في عقود التجارة.

1- القانون رقم 31, 08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1, 11, 03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص: 1072 وما يليها. كما تم تعديله بموجب القانون رقم 20, 78 القاضي بتغيير المادة 202 من القانون رقم 31, 08 بشأن تحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1, 20, 85 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6945، بتاريخ 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020)، ص: 8465.

2- عرف المشرع المغربي المستهلك (Consommateur) والمورد (Fournisseur) في المادة الثانية من القانون رقم 31, 08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وبذلك نصه على ما يلي: «يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد.

يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتجات أو سلعاً أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛

يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري. ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفضول لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد.

ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.»

والملاحظ أن قانون الاستهلاك الفرنسي كان أكثر دقة من نظيره المغربي، وذلك بتمييزه بين مفهوم المستهلك وغير المهني والمهني، حيث نص في المادة التمهيدية على ما يلي:

« Pour l'application du présent code, on entend par:

1- Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2- Non-professionnel: toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

يتمثل التحدي الجوهري في الالتزام بالقواعد المعمول بها وتحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها المهني عندما يقرر بيع سلعة معينة.

المحور الأول: القواعد المطبقة على ضمان المطابقة في العقود التجارية

يوجد التزام المطابقة في أي نوع من العقود التجارية، في حين أن التفسير الواسع لهذه المطابقة مكن من تكريس الضمان القانوني للمطابقة في قانون المستهلك.

أولاً: مطابقة الشيء المباع لمواصفات العقد المبرم بين المهنيين

في العقود المبرمة بين المهنيين، تعني المطابقة الالتزام بالشروط التعاقدية المحددة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد، بأنه: يتطلب الالتزام بالمطابقة أن يقوم البائع بتسليم الشيء وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد، أو حتى شيئاً محدداً للاستعمال الذي كان الهدف منه عند إبرام العقد⁽³⁾. وعلى هذا النحو، فإن قبول المشتري غير المشروط للبضائع المباعة يمنعه من الادعاء بعدم المطابقة.

وعليه، فإن الأمر متروك للمشتري لإثبات أن نقص جودة السلعة المباعة يمنع استخدامها وفقاً للغرض المقصود منها.

ثانياً: الضمان القانوني للمطابقة في قانون حماية المستهلك

إن مبدأ المطابقة القانوني هو موضوع قواعد مؤطرة للعقود المبرمة بين المهني والمستهلك.

3- Professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; ». Modifié par ordonnance n° : 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs - article 1, Journal officiel de la République française n°: 298 du 23 décembre 2021, Texte n°: 21.

3- جاء في إحدى حيثيات القرار المذكور، ما يلي:

«Mais attendu que l'arrêt retient que les tôles vendues par la société Nozal n'avaient pas un profil strictement identique et auraient nécessité une adaptation dont la société CMH, professionnel de la construction, ne peut, en raison de l'erreur qu'elle a commise dans la conception de la couverture de la toiture, tenir responsable son vendeur qui lui a livré des marchandises conformes aux spécifications de son bon de commande ; que la cour d'appel qui a retenu que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance, a effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; ». Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-21153, Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998, IV, N° 105, p 84.

1- شروط تنفيذ ضمان المطابقة

بموجب هذا الضمان، يكون البائع ملزماً بتسليم السلعة وفقاً لما هو متفق عليه في العقد. وبهذا المعنى، يجب أن تكون السلعة مناسبة للاستعمال المتوقع عادة في سلعة مماثلة أو أن تكون لها الصفات المحددة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.

وإذا لم يفي البائع بهذا الالتزام، وجب عليه الرد على عدم المطابقة الموجود وقت التسليم. بالرجوع إلى المادة 65 من قانون حماية المستهلك المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، فإن المدة هي سنتين بعد التسليم بالنسبة إلى العقارات، أما بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال سنة بعد التسليم. غير أنه لا يسوغ تقصير هذه الآجال باتفاق المتعاقدين.

يجب التنبيه في هذا الإطار أن المشرع الفرنسي بموجب المادة L217-3 من مدونة الاستهلاك المعدلة بالأمر رقم 1247 لسنة 2021 المتعلق بالضمان القانوني للمطابقة للسلع والمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية⁽⁴⁾ لم يميز بين الضمان في العقارات والمنقولات مستخدماً مصطلح السلع فقط الذي قد يقصد منه العقارات والمنقولات، وأدخل إلى جانبها توريد المحتوى أو الخدمات الرقمية محددًا أجل ضمان عيوب المطابقة في جميع الحالات المذكورة خلال أجل سنتين⁽⁵⁾. وتسري فترة الضمان هذه دون الإخلال بمقتضيات المادة 2224

4- أنظر:

Modifié par ordonnance n° : 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, Journal officiel de la République française n° : 228 du 30 septembre 2021, Texte n° : 9.

5- تنص المادة L217-3 من مدونة الاستهلاك المذكورة، على ما يلي:

«Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques:

- 1- Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
- 2- Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de

وما يليها من القانون المدني. كما يبدأ احتساب مدة تقادم دعوى المستهلك من يوم علم الأخير بعدم المطابقة.

وبالتالي، فإن إثبات المطابقة يقع على عاتق البائع، بينما يقتصر دور المستهلك على إخطار الأخير بوجود عدم المطابقة.

2- آثار عدم المطابقة

في حالة عدم المطابقة للسلعة، يمكن للمستهلك الاختيار بين إصلاح السلعة واستبدالها. وإذا كان اختيار المستهلك ينطوي على تكلفة يتحملها البائع لا تتناسب بشكل واضح مع السلعة البديلة، يتعين على البائع، مع مراعاة قيمة السلعة أو حجم العيب، أن يتصرف بالطريقة التي لا يختارها المستهلك.

أما إذا كان الإصلاح أو الاستبدال مستحيلا، يمكن للمستهلك إعادة البضائع واسترداد السعر (دعوى إنهاء العقد)، أو الاحتفاظ بالسلعة وإعادة جزء من السعر (دعوى لخفض السعر).

تنفيذ هذا الضمان مجاني للمشتري لأن مصاريف إعادة السلع يتحملها البائع.

عمليا يجب أن تظهر جميع هذه المعلومات في إطار مدرج في الشروط العامة للبيع (CGV)⁽⁶⁾. وينبغي أن يشير هذا الإطار أيضا إلى أن الضمان القانوني للمطابقة يطبق بشكل مستقل عن أي ضمان تجاري اتفقي، وأن ينص على أنه يجوز للمستهلك أن يقرر تنفيذ ضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع.

المحور الثاني: ضمان العيوب الخفية في العقود التجارية

يعتبر الضمان القانوني للعيوب الخفية إلزامي في أي عقد تجاري، حتى لو لم ينص العقد على ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن إدراج بنود تحد من الضمانات محظور في قانون حماية المستهلك، وبالتالي فهو محظور أيضا على العقد المبرم بين المهنيين.

أولا: القواعد المطبقة على ضمان العيوب الخفية في العقود التجارية

1- شروط تنفيذ ضمان العيوب الخفية

يقصد بالعيوب الخفية؛ تلك العيوب التي من شأنها التأثير على طبيعة الانتفاع العادية من الشيء المبيع، والتي تتحقق إذا كانت مستترة وقت تسليم الشيء المبيع، وكان المشتري

départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité».

6- المقصود (Conditions Générales de Vente).

غير قادر على اكتشافها، ولا يمكن له تبينها إذا ما قام بفحص الشيء المبيع بعناية الرجل العادي، أو لا يكتشفه غير خبير، أو لا يظهر إلا ببدأ استعمال الشيء المبيع⁽⁷⁾.

يجب على البائع، من حيث المبدأ، أن يضمن للمشتري أن الشيء المبيع لا يحتوي على عيوب مفرطة تجعله غير صالح للاستعمال المقصود.

يُستحق هذا الضمان في يوم إتمام البيع وذلك بصرف النظر عن أداء المشتري للثمن بالكامل.

يلتزم البائع بالضمان في حالة استيفاء الشروط التالية⁽⁸⁾:

أ- يجب أن يكون الشيء به عيب، سواء في تركيبته أو في مواصفاته الفنية؛

ب- تأثير العيب في استعمال الشيء، ويجب أن يكون الاضطراب الذي يسببه استعمال الشيء خطيرا؛

وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة النقض المغربية في قرار لها قضت فيه، بما يلي: «مجرد ثبوت عيب خفي في السيارة المباعة، ولو بإقرار منتجها، غير كاف لقيام ضمان البائع، إذ أنه من بين الشروط الموضوعية المتعلقة بجوهر العيب أن يكون مؤثرا بحسب مدلول الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا لم ينقص العيب من قيمة الشيء المبيع أو من الانتفاع به إلا نقصا يسيرا، ولم يجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته، فإن الضمان لا يتحقق»⁽⁹⁾.

ج- يجب أن يكون العيب خفيا، وهو أمر متروك للمشتري ليثبت بكل الوسائل الطابع الخفي للعيب. ولتحديد ما إذا كان من المحتمل اكتشاف العيب من قبل المشتري أم لا، يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعه المهني أو كونه شخص عادي، بالإضافة إلى حسن نيته وطبيعة الشيء المبيع؛

د- يجب أن يكون العيب قبل البيع أو متزامنا معه.

عندما يتم استيفاء هذه الشروط، يمنح القانون للمشتري دعوى خاصة هدفها ضمان العيوب الخفية. وبالتالي فإن عبء إثبات وجود العيب الخفي يقع على عاتق المشتري.

7- محمد الهبول: ضمان العيب الخفي في عقد الكراء، دراسة مقارنة، مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد 13، السنة الرابعة 2021، ص: 282.

8- لمزيد من التفاصيل راجع: عبد القادر العرعاري: ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 1996. محمد الهبول، المرجع السابق، ص: 282 وما يليها.

9- القرار رقم 1306، بتاريخ 3 نونبر 2011، ملف عدد 906/3/2/2010، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: <https://juriscassation.cspj.ma/Decisions/RechercheDecisions>

كذلك، يجب رفع دعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود خلال 365 يوما بعد التسليم بالنسبة إلى العقارات، أما بالنسبة إلى الأشياء المنقولة خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من نفس القانون.

2- آثار دعوى الضمان القانوني للعيوب الخفية

يحق للمشتري الاختيار بين:

أ- دعوى إرجاع الشيء وإعادة الثمن؛

ب- دعوى للاحتفاظ بالشيء واسترداد جزء من الثمن، حيث سيتم تقييمه من قبل الخبير. وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض المغربية في قرار لها، جاء فيه ما يلي: «المشتري اكتفى بإشعار البائع بالعيوب الحاصل في السيارة المبيعة، مدليا بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في حين أنه كان عليه أن يثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع، أو يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع»⁽¹⁰⁾.

وفي حالات معينة، يجوز للمشتري أن يطلب إصلاح أو استبدال الشيء المعيب. ويُسمح بهذا الخيار عندما يتم البيع مع بائع مهني أو مع بائع يعرف عيب الشيء وقت إبرام العقد، وذلك عندها يكون للمشتري مصلحة في طلب إصلاح أو استبدال العنصر المعيب.

ثانيا: الشروط التي تعد من ضمان العيوب الخفية الخاصة بالبيع بين المهنيين

1- القواعد المتعلقة بشروط الضمان المحددة للعيوب الخفية

بخصوص هذا الإشكال، قضت محكمة النقض المغربية بأنه: «بما أن عقد البيع الرابط بين الطرفين ينص على أن المشتري يأخذ العقار المبيع في الحالة التي يوجد عليها دون إمكانية مطالبته بأي تعويض أو تخفيض للثمن المتفق عليه لأي سبب كان، فإن البائع يعفى من ضمان عيوب الشيء المبيع، بصرف النظر عن كونها يسيرة أو غير يسيرة، مادام قد اشترط في عقد البيع عدم مسؤوليته عن أي ضمان وفق ما يسمح به القانون»⁽¹¹⁾.

نفس التوجه أقرته محكمة النقض الفرنسية معتبرة بأنه: لكي تكون شروط الضمان أو عدم الضمان في المبيعات بين المهنيين صحيحة، يجب أن يكون البيع قد تم بين بائع مهني

10- القرار رقم 3701، بتاريخ 21 أكتوبر 2009، ملف عدد 3901/1/6/2008، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى

للسلطة القضائية: <https://juriscassation.cspj.ma/Decisions/RechercheDecisions>

11- القرار رقم 1601، بتاريخ 6 ماي 2009، ملف عدد 3888/1/5/2007، منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى

للسلطة القضائية: <https://juriscassation.cspj.ma/Decisions/RechercheDecisions>

ومشتري مهني من نفس التخصص طالما أن العيب غير قابل للكشف⁽¹²⁾. وبالتالي، فإن مجرد علم البائع بالعيوب يثبت سوء نيته ويحرمه من الاستفادة من شرط عدم الضمان. كما قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار آخر لها بأنه: يجب على المشتري أن يكون قد وافق صراحة على تقييد شرط الضمان، وبالتالي يتحمل كل المخاطر أو جزء منها⁽¹³⁾. يمكن التعبير عن قيود الضمان بعدة طرق؛ قد يستبعد تماما مسؤولية البائع أو يتعلق فقط ببعض العيوب في الشيء المحددة مسبقا.

2- آثار إدراج البنود التي تحد من ضمان العيوب الخفية

تحد هذه الشروط أو تستبعد الالتزام الضمان المستحق عادة على أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الطرف الآخر. تبعا لذلك، يأخذ المشتري الشيء بالحالة التي هو عليها ويتنازل عن كل حق في الرجوع على البائع عند حدوث عطل، بغض النظر عن الضرر الذي قد يترتب عليه هذا العطل. وجدير بالتنبيه على وجوب إدراج هذه الشروط في العقد بحذر من طرف المهنيين المعنيين.

12- جاء في إحدى حيثيات القرار الموماً إليه أعلاه ما يلي:

«ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître la loi du contrat ; qu'en retenant, après avoir rappelé que le dommage matériel soumis à garantie était défini comme « toute perte, détérioration ou destruction d'une chose ou substance », qu'hormis l'unique garde-corps ayant chuté au sol et les deux garde-corps ayant menacé de chuter en cours d'expertise, les travaux de confortation réalisés sur les autres éléments, également affectés d'un vice caché, ne pouvaient s'analyser en un dommage matériel né et avéré puisque ces éléments n'étaient pas détériorés, tout en admettant que les vices cachés étaient garantis et que les sommes allouées à l'OPAC de PARIS correspondaient, pour l'essentiel et à concurrence de 1.885.388,60 €, à des travaux de « réparation » ou de « remise en état » au titre d'un « désordre généralisé » affectant « tous les garde-corps », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil». Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, pourvoi n°: 11-10705, Dalloz Actualité.

13- أنظر:

Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1971, 69-14617, Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re, n° : 143, p : 118.